

2. Gudz VP, Lisoval AP, Andrienko VO, Rybak MF Agriculture with the basics of soil science and agrochemistry. K.: Center for Educational Literature, 2007. 408 c.

3. Krasnov VP, Shelest ZM, Davydova IV Phytocology with the basics of forestry. Sumy: University book, 2012. 415 c.

4. Krasnov V.P., Tkachuk V.I., Orlov O.O. Handbook on forest protection. Kyiv: ECO-Inform Publishing House, 2011. 528 c.

5. Forests of Zhytomyr region / edited by V.I. Tkachuk. Zhytomyr: Zhytomyr: Zhurnfond, 1997. 128 p.

6. Marynych OM, Shyshchenko PG Physical geography of Ukraine: a textbook. K: Znannya, 2005. 511 c.

RESISTANCE OF PINE FROM ROOT ROT FUNGUS IN POLISSIA FOREST CONDITIONS

Turko Vasyi

Candidate of agriculture sciences,

associate professor Department of Forestry, Forest Crops and Forest Mensuration, Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine

СТІЙКІСТЬ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ ДО КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ В УМОВАХ ПОЛІССЯ

Турко Василь

кандидат сільськогосподарських наук,

доцент кафедри лісівництва, лісових культур та таксації лісу, Поліський національний університет, м. Житомир, Україна;

Abstract

The main forest-forming species in Polissia is Scots pine, which exceeds 60% of the total area of forest plantations. More than half of the stands suffer from root rot fungus in various degrees of the disease. Prerequisites for the spread of the causative agent of the disease depend on the types of forest vegetation conditions, age of plantations, origin, forestry measures. Scots pine monocultures are planted on the old arable lands that are vulnerable to the root rot. The most danger disease stands for 30-40-year-old pine plantations, for mid-aged plantations, root rot is dangerous due to the increased intensity of drying. The disease spreads widely in fresh hygrotopes of suboric, pine and complex suboric trophotopes. In order to prevent diseases of pine plantations, it is necessary to carry out regular and high-quality forestry measures, health-relief deforestation and forest maintenance felling of medium intensity.

Анотація

Основною лісотвірною породою на Поліссі є сосна звичайна, що перевищує 60% від загальної площі лісових насаджень. Більше половини деревостанів страждає від захворювання кореневої губки у різних ступенях захворювання. Передумовами поширення збудника хвороби залежить від типів лісорослинних умов, віку насаджень, походження, лісогосподарських заходів. Монокультури сосни звичайної створенні на староорних землях, які є вразливими до кореневої губки. Найнебезпечніша хвороба для 30-40 – річних соснових насаджень, для середньовікових насаджень коренева губка небезпечна підвищеною інтенсивністю всихання. Масового розповсюдження хвороба набуває у свіжих гігротопих суборових, борових та складних суборових трюфотопів. Щоб запобігти захворюванню соснових насаджень необхідно регулярно і якісно проводити лісогосподарські заходи, оздоровчі рубки та рубки догляду за деревостаном середньої інтенсивності.

Keywords: Heterobasidion annosum, scots pine plantation, sanitary condition, root sponge, forestry measures.

Ключові слова: Heterobasidion annosum, насадження сосни звичайної, санітарний стан, лісогосподарські заходи.

Вступ

На Поліссі, де переважають бідні піщані, супіщані, дернові опідзолені ґрунти, які мало придатні для ведення сільського господарства, вони є придатними для формування лісових екосистем. Проблема заліснення цих ділянок та вирощуванню стійких насаджень набуває особливого значення за необхідності збільшення лісистості регіону. [1] Сьогодні на частині земель, що тривалий час не об-

роблялися і були передані лісогосподарським підприємствам зростають як природні чисто соснові, так і мішані за складом насадження, а також і штучно створенні лісові культури. Незалежно від походження всі вони піддаються впливу біотичних чинників, а саме хворобам та ураженню шкідниками лісу. [2] Санітарний стан лісів залежить також від впливу абіотичних та антропогенних факторів. Мілливості погодних умов, що призводить до зростання температури повітря, змінам гідрологічного

режиму ґрунту, змінам рослинного та тваринного складу лісових екосистем. [3,4]

Для насаджень хвойних деревних порід, що сформувались на площах, що вилучені були з сільськогосподарського користування, коренева губка є особливо небезпечна. Розповсюдження її у таких умовах набуває розмірів епіфітотії. [5,6] Географія розповсюдження хвороби має глобальний характер і охоплює фактично усі країни Європи та Північної Америки. [7]

Не дивлячись на те, що *Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref. відомий як збудник хвороби, призводить до ураження і всихання коренів хвойних порід більше 100 років, до цих пір ще не знайдено ефективних заходів боротьби з цією хворобою, вона залишається недостатньо ще досліджена. [8,9] Основна увага в нашій роботі приділена вивченню особливостей пов'язаних з розвитком кореневої губки, а також розробці доступних і конкретних заходів, спрямованих на зниження шкодочинності патогену.

Об'єкт досліджень - процес формування соснових насаджень на староорних землях та лісових

ділянках. Дослідження проводились у лісових насадженнях філії «Коростенське лісове господарство» ДП «Ліси України».

Результати досліджень та обговорення

Санітарний стан соснових насаджень та їх стійкість до кореневої губки значною мірою залежить від типів ґрунтів, що відрізняються за механічним складом і підстилаючими породами, категоріями лісокультурних ділянок, типами лісорослинних умов. В останні десятиріччя на Житомирщині було створено понад 10 тис. га лісових насаджень, а це в основному соснові, котрі були вилучені із іншого цільового призначення.

Результати досліджень свідчать, що здоровими, без ознак патологічних процесів, були лісові культури сосни звичайної (*Pinus sylvestris* L.), що займають 40 % обстежених площ (табл. 1). Із уражених ділянок, а це 4098,2 га лісу (60 %) найбільшу частку складають насадження зі слабким ступенем ураження – 36,8 %, з середнім та сильним ступенем, відповідно 21,8 і 1,4 %.

Таблиця 1

Рівень ураження деревостанів сосни на ділянках, що вилучені з сільськогосподарського користування (га, %)

Показники	Типи лісорослинних умов									
	A1	A2	A3	B2	B3	B4	C2	C3	C4	Разом
Здорові насадження	23,3	279,5	1,8	384,4	44,2	5,1	1862,5	113,5	23,6	2737,9
	13,6	20,5	62,1	12,5	26,2	74,0	99,5	70,6	100,0	40,0
Уражено всього, у т. ч.:	142,4	1082,4	1,1	2683,7	124,5	1,8	9,5	46,8	–	4098,2
	86,4	79,5	37,9	87,5	73,8	26,0	0,5	29,4	–	60,0
сильно уражені	3,3	8,9	–	76,0	8,0	–	1,0	–	–	97,2
	1,9	0,6	–	2,5	4,7	–	0,0	–	–	1,4
середньо уражені	36,4	609,6	1,1	804,4	37,8	–	–	–	–	1489,3
	21,2	44,8	37,9	26,2	22,4	–	–	–	–	21,8
слабо уражені	108,7	463,9	–	1803,3	78,7	1,8	8,5	46,8	–	2511,7
	63,3	34,1	–	58,8	46,7	26,0	0,5	29,4	–	36,8
Разом	171,7	1361,9	2,9	3068,1	168,7	6,9	1872,0	160,3	23,6	6836,1

Аналіз лісорослинних умов свідчить, що найбільше площ насаджень створених на староорних землях відносяться до умов свіжого субору (B2) – 44,9 %. За гідрологічним режимом домінують свіжі (2) – 92,2 %, вологі (3) і сухі (1) умови, відповідно - 4,9 і 2,5 %. Трофогенний ряд представлений борами (A) – 22,4 %, суборами (B) – 47,5 % і складними суборами (C) – 30,1 %. За складом переважають тут штучно створені лісові насадження – сосни звичайної, чисті за складом, або із незначною участю берези, подекуди інших деревних порід.

Ураження дерев сосни звичайної кореневою губкою відбувається від 3-х річних культур до віку рубки головного користування. Найбільша частка ділянок насаджень сосни уражених збудником знаходиться у молодняках 30-40 річного віку – 46,9 %. У середньовікових деревостанах їх частка зменшується до 34,4 %, а пристигаючих – 8,7 %.

Кількість уражених кореневою губкою дерев сосни у насадженнях складає від 6 до 24 %. Із кількістю хворих дерев до 10 % (слабка ступінь), їх площа складає 15,9 %, а від 11 до 30 % (середня ступінь) – 84,1 %. Найбільший відсоток таких рослин

(ураження 20-25 %) виявлено у насадженнях до 50 років. З віком насаджень, і у зв'язку з вирубуванням уражених дерев під час вибіркового санітарного та рубок догляду їх кількість зменшується до 6-15 %.

Порівняння сосняків на лісових і маргінальних ділянках у межах одного екологічного ряду – свіжий субір (B2) – свідчить про те, що до періоду, який передє масовому ураженню хворобою, стан культур, створених на зрубках є гіршим, ніж на ділянках, що вийшли із-під сільськогосподарського користування. У III класі віку ситуація змінюється. Зменшується щорічний природний відпад, визначений по кількості всихаючих і сухостійних дерев, від 3,7-3,4 % у II класі віку, до 1,3-1,0 % у V-VI класах віку. Відпад спричинений збудником кореневої губки збільшується майже у три рази від 23-26 % до 63-66 %. Динаміка хвороби у насадженнях сосни, що зростають на маргінальних ділянках є вищою, у порівнянні з ділянками, що створені на свіжих зрубках.

Значна роль у боротьбі з кореневою губкою надається якісному проведенню рубок у соснових мо-

лодниках. Так, для досліджень була проведена рубка в ураженому кореневою губкою насадженні у двох варіантах: сильне зрідження (27 % інтенсивність рубки), помірне зрідження (20 % інтенсивність рубки) і контроль – без зрідження. Після рубки середній бал санітарного стану становив, відповідно 1,3, 1,4, 1,6, що вказує на позитивний вплив рубок догляду на покращення санітарного стану соснового деревостану. В насадженні переважали здорові без ознак ослаблення дерева сосни звичайної.

Обліки санітарного стану дерев, проведені на цій постійній пробній площі через 20 років, дозволили виявити закономірності формування деревостану в осередках кореневої губки рубками догляду. На даний час за віком, це пристигаючий деревостан. Середній бал санітарного стану на контролі становив 2,7, при помірному зрідженні – 2,6 і сильному – 2,5. Деревостани відносяться до середнього ступеня ураження, а на контролі, де відсоток вищих і сухостійних дерев становить 28,6 % наближується до сильного ступеня, де рекомендується проведення оздоровчої рубки. Частка здорових дерев, без ознак ослаблення, складає всього 22,4-29,2 %. Розрідження деревостану у молодому віці покращує санітарний стан насадження сосни.

Висновки та перспективи подальших досліджень

Внаслідок виконання досліджень встановлено, що площа насаджень сосни звичайної (*Pinus sylvestris* L.) уражених кореневою губкою в державному лісовому фонді Житомирської області складає 2 % від вкритою лісовою рослинністю ділянок. На землях колишнього сільськогосподарського призначення їх питома вага складає 60 %. Зі збільшенням частки чистих соснових культур у структурі лісового фонду, збільшуються площі насаджень уражених кореневою губкою.

Осередки кореневої губки (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref.) найбільшого поширення набувають в умовах свіжих борів, суборів і складних суборів. Більше половини площ насаджень в яких відмічені осередки кореневої губки, мають слабкий ступінь ураження. Найменша частка уражених кореневою губкою насаджень спостерігається у сухих та сирих умовах зволоження.

Ураження кореневою губкою соснових насаджень проявляється протягом всього періоду росту. При цьому, понад 78 %, поширення хвороба набуває у 30 -60 річних насадженнях. Ступінь ураження є середньою.

Висока густина, понад 8-10 тис. шт. на 1га, лісових культур сосни звичайної у молодому віці, створених на маргінальних ділянках, спричинює зниження їх стійкості до ураження кореневою губкою і куртинного усихання дерев. Стійкість насаджень можна підвищити шляхом вчасного проведення рубок догляду сильної та помірної інтенсивності у молодому віці .

З метою вчасного виявлення нових осередків кореневої губки, та недопущення погіршення санітарного стану насаджень сосни звичайної на маргінальних лісових ділянках необхідно проводити лісопатологічний моніторинг, що дозволить вчасно проводити санітарно-оздоровчі заходи.

References

1. Vedmid M. M., Shkudor V. D. & Buzun, V. O. (2008). Vidnovlennia pryrodnykh lisostaniv Zakhidnoho Polissia [Restoration of natural forest stands in Western Polissia]. Zhytomyr: Polissia [in Ukrainian].
2. Ustskyi I. M. (2011). Gruntovi osoblyvosti sosnovykh nasadzen Novhorod-Siverskoho Polissia, urazhenykh korenevoiu hubkoiu [Soil features of pine stands of Novgorod-Seversky Polissia, affected by the root rot fungus]. Lisovyi zhurnal, 2, 48–52. <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38859/10-Ustskiy.pdf>
3. Asiegbu F. O., Adomas A. & Stenlid J. (2005). Conifer root and butt rot caused by *Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref. s.l. Molecular plant pathology, 6 (4), 395–409 [in English]. <https://doi.org/10.1111/J.1364-3703.2005.00295.X>
4. Vyshnevskiy A. V., Vlasyuk V. P., Shvets M. V., & Turko V. M. (2022). Urajenia nasadjen sosnu zvychnoi zbudnikom corenevoi gubku u zhytomyrskomy polissi. [Affection of pine stands by the root rot fungus in Zhytomyr Polissia]. Malyn: Visnik Malynskogo Fahovogo Colledgu. [In Ukrainian].
5. Vyshnevskiy A. V. & Turko V. M. (2018). The spread of diseases in Volyn region forests. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 28(1), 51–54 [in English]. <https://doi.org/10.15421/40280110>
6. Ustskyi I. M., Mykhailichenko O. A. & Dyshko V. A. (2020). Spadkovi oznaky stiikosti do korenevoi hubky siiantsiv sosny, vyroshchennykh iz nasinnia derev v oseredkakh usykhannia 48 [Hereditary traits of resistance to root rot fungus in pine seedlings grown from tree seeds in areas of dieback]. Ukrainian Journal of Forest and Wood Science, 11(1), 78–86 [in Ukrainian]. <http://dx.doi.org/10.31548/forest2020.01.078>
7. Lozytsky V. G. (Ed.), (2012). Osoblyvosti poshyrennia korenevoi hubky v sosnovykh nasadzhenniakh Chernihivskoho Polissia [Peculiarities of root rot fungus distribution in pine stands of Chernihiv Polissia]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 22(14), 74–79 [in Ukrainian]. https://nv.ntu.edu.ua/Archive/2012/22_14/74_Loz.pdf.
8. Tsyliuryk A. V. & Shevchenko S. V. (2008). Lisova fitopatohiia [Forest phytopathology]. Kyiv: KVITs [in Ukrainian].
9. Piri, T., Vainio, E.J., Nuorteva, H., & Hantula, J. (2021). High Seedling Mortality of Scots Pine Caused by *Heterobasidion annosum* s.s. Forests, 12, 1289. <https://doi.org/10.3390/f12091289>